

ЗНАЧЕНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Мафтуна Хасанова Шукрулло кизи

Бухарский Государственный университет

maftunahasanova12@gmail.com

Аннотация: В данной научной статье рассматривается пищевая ценность микроводорослей хлореллы и сценедесмуса. Практически подобраны питательные среды для микроводорослей. Представлены культивирование хлореллы в лабораторных условиях и роль применения в рыбоводстве.

Ключевые слова: Биомасса, культивирование, марикультура, питательная среда, микроводоросли, ценобия, формирование, крахмал, регенерация, источник пищи, замкнутая экосистема, хлоропласт, целлюлозная оболочка, дафния, пиреноид, щетинки, колючий, самозащита, подрод, слизь, химические соединения.

Abstract: This scientific article examines the nutritional value of the microalgae *Chlorella* and *Scenedesmus*. Nutrient media for microalgae have been practically selected. The cultivation of *Chlorella* in laboratory conditions and the role of its use in fish farming are presented.

Keywords: Biomass, cultivation, mariculture, nutrient medium, microalgae, cenobia, formation, starch, regeneration, food source, closed ecosystem, chloroplast, cellulose casing, daphnia, pyrenoid, bristles, spiny, self-defense, subgenera, mucilage, chemical compounds.

Введение. Протококковые водоросли играют огромную роль в развитии всей биосферы. Эгих микроводорослей можно обнаружить во всех водоемах планеты. Количество микроводорослей насчитывается около 50000 видов, из которых только были изучены около 30000 видов[1]. Помимо того, они занимают особое место среди представителей альгофлоры, являющиеся в связи с фототрофным типом питания начальным звеном трофических цепей. Фотосинтезирующие микроорганизмы иллюстрируют все многообразных типов трофии[2,3]. На сегодняшний день отделяется большое влияние именно на применение микроводорослей в самых различных сферах народного хозяйства, в том числе и в рыбоводстве. Важный интерес уделяется культивированию зеленых микроводорослей которые относятся к родам *Chlorella* и *Scenedesmus*[4]. Для массового культивирования представляют

внимание именно эти виды, которые характерны быстрым ростом и способные в благоприятных условиях накапливать большую биомассу.

Пищевая ценность микроводорослей.

Протококковые водоросли – (*Protococrophy ceae* или *Chlorococccophyceae*) это класс микроскопических зеленых водорослей. Они являются пищей для рыб. Огромное значение имеют среди них *Chlorella* и *Scenedermus*. Эти виды зеленых водорослей считаются объектами массового культивирования[6]. Клетки хлорелла шаровидные, имеют целлюлозную оболочку, содержащую хлоропласт с пиреонидом и одно ядро. Кроме того в ней содержится запасные продукты – масло и крахмал. Она также является объектом массового культивирования в качестве возможного источника пищи и корма, регенерация воздуха в замкнутых экосистемах и для биологической очистки сточных вод[7]. Следующий вид протококковых водорослей – это сценедесмус (*Scenedesmus*). Предстоящей точкой для *Scenedesmus* и родственных ему водорослей является год, который Пьер жан Франсуа Тюрпен наблюдал эти водоросли под микроскопом. Они встречаются в ценобиях из четырех или шестнадцать клеток. Формирование ценобий зависит от различных факторов. Кроме колонизации, у клеток есть другие механизмы самозащиты[8]. Протококковую водоросль *Scenedesmus* можно разделить на два подрода неколючий *Scenedesmus* и колючий *Desmodesmus*. Клетки подрода неколючего сценедесмуса имеют толстые клеточные стенки и слизь, что может сделать их очень устойчивым к пищеварению. Некоторые химические соединения в этом виде водоросли могут быть токсичными для определенных организмов при употреблении в пищу. Щетинки длиной до 100 мкм могут создавать сеть как у колючих, так и у неколючих разновидностей, чтобы еще больше отпугнуть хищников [9].

К сегодняшнему времени обнаруживается около 100 видов, обитающихся в пресных водах. Производятся попытки культивировать сценедесмус в качестве источника пищи и корма. Протококковые водоросли содержат белок, в котором имеются все незаменимые аминокислоты (лизин, лейцин, валин, изолейцин, треонин, фенилаланин, триптофан, тирозин, метионин) и они очень хорошо усваиваются водными беспозвоночными и растительноядными рыбами[10]. В сухом веществе микроводорослей содержится 14% жиров, а в составе углевода содержится сахароза и крахмал. Согласно исследованиям ученых в большом количестве найдены также глюкоза, фруктоза и другие маннозы. Группа этих микроводорослей богаты витаминами, в том числе β – каротин, витамины группы B1, B2, B6, B12, C, PP, D, K, E, F. Содержание

витаминов В водорослях больше чем, в овощах и фруктах. Водоросль хлорелла выделяет большое количество витаминов в окружающую среду, а также ферментов. Вне всякого сомнения, известно, что калорийность сухого вещества протококковых водорослей дает возможность интенсивному развитию зоопланктона и бентоса и способствует повышению рыбопродуктивности. Кроме того хлорелла является еще и пробиотиком, что способствует выращиванию рыб без болезней[11].

Технология на основе культивирования микроводоросли *Chlorella vulgaris* позволяет при самых наименьших затратах реально увеличивать поголовье рыбной молоди, выживаемость мальков, прирост живой массы рыб, темпы роста и снижение вероятности появления заморных зон в водоеме.

Культура для микроводорослей. Один из марикультур - это культура для протококковых водорослей. Данную культуру из водорослей получает в лабораторных условиях, либо в аквариуме или в пруду во время цветения воды в них. Производство биомассы микроводорослей можно описывать следующим образом: $CO_2 + H_2O + \text{питательные вещества} + \text{энергия света} > \text{биомасса} + O_2$. Для культивирования используются разнообразные культиваторы, установки или реакторы. Тем не менее имеются простые способы – это колба, или подобные водные сосуды, которые поливают на шейкер.

Рис.1 Лаборатория Бухарского Государственного университета, факультет Агрономии и биотехнологии.

Кроме того имеются факторы, влияющие на рост биомассы микроводоросли.

- Интенсивность света, температура, перемешивание, аэрация, а также питательная среда[13]. Питательная среда – это субстрат, содержащий питательные соли, который необходим для нормального протекания жизненных процессов, протекающий в клетках микроводорослей, среда может быть твердой, которая приготавливается из агаризованных основ или жидкость из дистиллированной или чистой воды [14].

В лабораторных исследованиях у нас использовалась среда О4 следующего состава:

$(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$ – 0.2 г/л ;

$\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ – 0.03 ;

$\text{Ca SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ – 0.03 ;

NaH CO_3 – 0.1 ;

$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ – 0.08 ;
K Cl – 0.025 ;
Fe Cl₃ - 1 % раствор – 0,15мл;
Почвенный экстракт – 0,5мл;
Раствор микроэлементов – 1мл.

Для искусственных сажелков можно использовать различные виды удобрений. К примеры органические(перепревший навоз- перегной, навозная жижа, вытяжка из навоза, компосты, растительность водная и наземная) и минеральные вещества(известь, зола, суперфосфат, аммиачная селитра). Эти удобрения дают возможность скоротечному развитию организмов, которыми питаются рыбы и повышению рыбопродуктивности водоёма.

Выводы. В результате исследований и технологии применения микроводоросли *Chlorella* в качестве дешёвого корма для личинок молодых рыб, выявлены важные полезные свойства хлореллы. К таким свойствам относятся повышение иммунитета, стрессоустойчивости рыб, снижение вероятности отравлений и хронических заболеваний. Помимо вышеуказанных свойств, применение хлореллы в прудовом рыбоводстве позволяет улучшить качество воды, снизить концентрацию нитратов и стабилизировать их на безопасном уровне. Чем выше урожай этих микроводорослей, тем выше рыбопродуктивность. Поэтому этих водорослей является объективным показателем общей биологической продуктивности водных экосистем.

Литература:

1. Музафаров А.М. Флора водорослей водоёмов Средней Азии//Ташкент: Наука, 1965 с.565-580
2. Микро- и макроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей/ В.В.Упитис: Зинатне, 1982-239с.
3. Саут.Р., Уиттик А. Основы альгологии/ Р.Саут, А.Уиттик-М.: мир, 1990-596с.
4. Арутянин Н.П. Культивирование одноклеточных водорослей. Ереван: Изд-во АН АРМ,1996, с.3-86
5. Моисеев Н.Н. Культивирование и использование: учеб.пособие/ Н.Н.Моисеев, С.В.Севастеев- Новосибирск,2016-115с.
6. Т.Т.Таубаев. Изучение методов массового культивирования микроводорослей.

7. А.Э.Эргашев. Значение биологического метода очистки сточных вод с применением водорослей
8. «Таксономия и филогения сценедесмуса» The Korean Journal of Phycology 12.4(1997: 23-46)
9. Смирнов Н.Н. Зеленые водоросли- источник органических кормов-в кн.; Производство белковых кормов.1959; с.195-199.